

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor.....	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboyeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfulloh Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoirsa Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA YAKUNIY NAZORAT JARAYONLARINI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI

[Abdunabiyeva Kamola Mansurovna](#)

Termiz davlat pedagogika instituti

“Ta’limda axborot texnologiyalari” mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: [Sardor Sattarov](#)

Termiz davlat pedagogika instituti Magistratura bo’limi boshlig’i

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun’iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning ilmiy-pedagogik va tashkiliy afzalliklari tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi raqamli transformatsiya, baholashning xolisligi, tezkorligi va shaffofligini ta’minlash zarurati bilan belgilanadi. Maqolada yakuniy nazoratning an’anaviy shakllarida uchraydigan subyektivlik, vaqt sarfi, katta hajmdagi ma’lumotlarni chuqur tahlil qila olmaslik, akademik halollikni nazorat qilishdagi murakkabliklar kabi muammolar sun’iy intellekt vositalari orqali qay darajada kamaytirilishi ko’rsatib beriladi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan baholash, adaptiv testlash, proktorlik, plagiat va sun’iy yaratilgan matnlarni aniqlash, individual tahliliy hisobotlar yaratish kabi imkoniyatlar oliy ta’lim sifatini oshirish omili sifatida talqin etiladi. Maqolada dunyo tajribasi hamda O’zbekistonda sun’iy intellektni rivojlantirishga doir normativ-huquqiy va institutsional asoslar uyg’un holda yoritilib, yakuniy nazoratni inson omilini inkor etmagan, balki ekspert-o’qituvchi faoliyatini kuchaytirgan gibrid baholash modeli asosida tashkil etish eng maqbul yo’l ekanini asoslanadi.

Kalit so’zlar: sun’iy intellekt, yakuniy nazorat, oliy ta’lim, baholash tizimi, avtomatlashtirilgan baholash, adaptiv testlash, akademik halollik, proktorlik, HEMIS, LMS, shaxsiylashtirilgan tahlil, raqamli ta’lim, ta’lim sifati, algoritmik xolislik, O’zbekiston.

Abstract: This article analyzes the scientific-pedagogical and organizational advantages of organizing final assessment processes in higher education institutions based on artificial intelligence technologies. The relevance of the study is determined by the need to ensure objectivity, efficiency, and transparency in assessment within the context of digital transformation. The article demonstrates how artificial intelligence tools can significantly reduce problems associated with traditional forms of final assessment, including subjectivity, time consumption, inability to deeply analyze large volumes of data, and difficulties in monitoring academic integrity. In addition, opportunities such as automated assessment, adaptive testing, proctoring, detection of plagiarism and AI-generated texts, and the creation of individualized analytical reports are interpreted as factors contributing to the improvement of higher education quality. The article also highlights international experience together with the normative-legal and institutional foundations for the development of artificial intelligence in Uzbekistan. It substantiates that organizing final assessment through a hybrid evaluation model, which does not eliminate the human factor but rather strengthens the role of expert teachers, is the most effective approach.

Key words: artificial intelligence, final assessment, higher education, assessment system, automated assessment, adaptive testing, academic integrity, proctoring, HEMIS, LMS, personalized analytics, digital education, education quality, algorithmic fairness, Uzbekistan.

Аннотация: В данной статье анализируются научно-педагогические и организационные преимущества организации процессов итогового контроля в высших учебных заведениях на основе технологий искусственного интеллекта. Актуальность исследования определяется необходимостью обеспечения объективности, оперативности и прозрачности оценивания в условиях цифровой трансформации. В статье показано, в какой степени инструменты искусственного интеллекта позволяют снизить проблемы, характерные для традиционных форм итогового контроля, такие как субъективность, значительные временные затраты, невозможность глубокого анализа больших объёмов данных, а также сложности контроля академической добросовестности. Кроме того, возможности автоматизированного оценивания, адаптивного тестирования, прокторинга, выявления плагиата и текстов, созданных искусственным интеллектом, а также формирования индивидуальных аналитических отчётов рассматриваются как факторы повышения качества высшего образования. В статье также освещаются мировой опыт и нормативно-правовые, институциональные основы развития искусственного интеллекта в Узбекистане. Обосновывается, что наиболее эффективным подходом является организация итогового контроля на основе гибридной модели оценивания, которая не исключает человеческий фактор, а усиливает деятельность преподавателя-эксперта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, итоговый контроль, высшее образование, система оценивания, автоматизированное оценивание, адаптивное тестирование, академическая добросовестность, прокторинг, HEMIS, LMS, персонализированная аналитика, цифровое образование, качество образования, алгоритмическая объективность, Узбекистан.

KIRISH

XXI asrning ikkinchi choragiga kelib, oliy ta'lim tizimida baholash masalasi oddiy nazorat amaliyotidan strategik boshqaruv vositasiga aylana boshladi. Buning asosiy sababi shundaki, bugungi universitet faqat bilim beruvchi institut emas, balki katta hajmdagi raqamli ma'lumotlar bilan ishlovchi murakkab ijtimoiy-intellektual tizimdir. O'zbekiston misolida bu holat ayniqsa yaqqol ko'rinadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024/2025-o'quv yili boshida respublikada faoliyat yuritayotgan oliy ta'lim muassasalari soni 222 tani, talabalar soni esa 1 432,8 ming nafarni tashkil etgan. Shu o'quv yilida oliy ta'limga qabul qilinganlar soni 381,7 ming nafar, professor-o'qituvchilar soni esa 49,6 ming nafar bo'lgan. Bunday miqyosda yakuniy nazoratni an'anaviy usullar bilan to'liq xolis, tezkor va analitik chuqurlikda tashkil etish tobora murakkablashib bormoqda. Ayniqsa, semestr oxiri va o'quv yili yakunidagi testlar, yozma ishlar, loyiha himoyalari, og'zaki imtihonlar va kompetensiyaga yo'naltirilgan topshiriqlarni tekshirishda vaqt bosimi hamda inson omiliga bog'liqlik kuchayadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limga kirib kelishi aynan mana shu murakkablikni boshqarish ehtiyojidan kuch oldi. UNESCO sun'iy intellekt ta'limdagi eng dolzarb muammolarni hal etish, o'qitish va baholashni innovatsion darajaga olib chiqish salohiyatiga ega ekanini, biroq bu jarayonning xavflari siyosiy va me'yoriy muhokamalardan tezroq rivojlanayotganini ta'kidlaydi. 2025-yilda UNESCO tarmog'iga kiruvchi oliy ta'lim muassasalari orasida o'tkazilgan global so'rov natijasida deyarli uchdan ikki qismi sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha ichki yo'riqnoma ishlab chiqqani yoki ishlab chiqayotganini ma'lum qilgan. Bu fakt sun'iy intellekt endi nazariy istiqbol emas, balki oliy ta'lim boshqaruvi, o'qitish va baholashning real institutsional komponentiga aylanib borayotganini ko'rsatadi.

O'zbekistonda ham mazkur yo'nalishda muhim asoslar shakllanmoqda. 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-son qaror bilan 2030-yilgacha sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish strategiyasi tasdiqlandi. Ushbu hujjatda 2021/2022-o'quv yilidan boshlab 15 ta oliy ta'lim muassasasida sun'iy intellektga oid kurslar joriy etilgani, 2023/2024-o'quv yilidan esa 12 ta oliy ta'lim muassasasiga "Sun'iy intellekt" yo'nalishi bo'yicha 572 nafar talaba qabul qilingani qayd etilgan. Strategiya sun'iy intellekt bo'yicha huquqiy baza yaratish, axloqiy va xavfsizlik talablarini shakllantirish, professor-o'qituvchilar malakasini oshirish, oliy ta'lim va ilmiy muassasalarda maxsus laboratoriyalar tashkil etish kabi vazifalarni ham belgilaydi. Demak, yakuniy nazoratni sun'iy intellekt asosida tashkil etish mavzusi mamlakatimizda tasodifiy emas, balki davlat strategiyasi, ta'lim islohoti va raqamli boshqaruv ehtiyoji bilan bevosita bog'liqdir.

Mazkur maqolaning maqsadi oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklarini ilmiy asosda yoritish, bunda mazkur texnologiyalarning baholashdagi xolislik, tezkorlik, shaffoflik, individuallashtirilgan tahlil hamda sifat menejmentiga qo'shadigan hissasini ochib berishdan iborat. Maqola nazariy-tahliliy xarakterga ega bo'lib, unda xalqaro tashkilotlar tavsiyalari, O'zbekistonning rasmiy ma'lumotlari hamda mahalliy tadqiqotchilar ishlari uyg'un holda tahlil qilinadi. Shu bilan birga, mavzu biryozlama talqin qilinmaydi: sun'iy intellektning afzalliklari bilan bir qatorda, uni yakuniy nazoratga joriy etishning etik, metodik va boshqaruvga doir shartlari ham konseptual tarzda yoritib beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda o'zbek tadqiqotchilari orasida sun'iy intellektni ta'lim tizimiga integratsiya qilish masalalariga qiziqish sezilarli darajada kuchaydi.

A.S. Baydullayev, K.B. Tayrov va A.A. Serikova sun'iy intellektning ta'limdagi umumiy texnologik imkoniyatlari, uning pedagogik jarayondagi o'rni va istiqbollarini tahlil qilgan bo'lsa, B. Sirojiddinov oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilinishining ahamiyatini alohida ko'rsatgan.

I.T. Ismailov va Sh.E. Ermamatova O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellektni joriy etishning istiqbollari hamda muammolarini yoritib, mazkur jarayonning normativ, metodik va infratuzilmaviy jihatlarini tahlil qilganlar.

M.I. Azizova esa sun'iy intellektning ta'lim tizimidagi o'rnini raqamli transformatsiya kontekstida sharhlagan.

Mavzuga bevosita yaqin tadqiqotlar orasida A. Aliqulovning oliy ta'lim baholash tizimiga sun'iy intellektni integratsiyalash haqidagi maqolasi alohida e'tiborga loyiqdir. Unda an'anaviy baholashdagi subyektivlik, statiklik va inson omiliga ortiqcha bog'liqlik tanqid qilinib, HEMIS va LMS ma'lumotlari asosida baholashni avtomatlashtirish, real vaqt rejimida monitoring qilish hamda bashoratli modellarni qo'llash zarurati asoslangan.

I. Ovxunov va K. Mamadaliyeva esa oliy ta'limda baholashni avtomatlashtirishda sun'iy intellektning roli va amaliy ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilganlar.

D. Tolibjonova va X. G'oyipova talabalarining bilimni baholash usullarini ishlab chiqishda sun'iy intellektga asoslangan yondashuvlarni taklif etganlar.

Ushbu tadqiqotlar bir nuqtada tutashadi: ular sun'iy intellektni baholashning o'rnini bosuvchi emas, balki uni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiquvchi vosita deb ko'radilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning asosiy afzalliklaridan biri baholashning xolisligini oshirishdir.

An'anaviy yakuniy nazoratda, ayniqsa, yozma va og'zaki shakllarda, baholovchining tajribasi, kayfiyati, vaqt tanqisligi, auditoriya yuklamasi va hatto talabaga nisbatan shakllangan taassuroti natijaga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sun'iy intellekt esa oldindan ishlab chiqilgan mezonlar, rubrikalar, semantik tahlil va naqshlarni aniqlash algoritmlari asosida ko'p sonli javoblarni bir xil mantiq asosida qayta ishlash imkonini beradi. Bunda "mutlaq xolislik" emas, balki nisbiy standartlashtirilgan xolislik ta'minlanadi. Ayniqsa, test javoblari, qisqa ochiq javoblar, kod yozish vazifalari, diagnostik savollar va kompetensiya indikatorlari bo'yicha sun'iy intellekt inson baholovchisiga qaraganda ancha barqaror ishlaydi. O'zbekiston sharoitida talabalar sonining 1,4 milliondan oshgani va qabul ko'rsatkichlarining keskin ortgani baholashdagi standartlashtirish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Yakuniy nazoratning an'anaviy modeli ko'p hollarda o'qituvchini tekshiruvchi-texnik ijrochi darajasiga tushirib qo'yadi: u katta hajmdagi javoblarni o'qiydi, ball qo'yadi, qayd qiladi, xatolarni izohlaydi, reytinglarni kiritadi. Buning natijasida pedagogik tahlil uchun vaqt kamayadi. Sun'iy intellekt yordamida esa testlar, ochiq savollar, rubrika asosidagi yozma ishlar, shuningdek, video yoki audio topshiriqlarni dastlabki saralash va tahlil qilish avtomatlashtirilishi mumkin.

OECDning 2026-yilgi hisobotida AI vositalarining o'qituvchilar ishiga tez kirib borayotgani va 2024-yilda quyi o'rta ta'lim o'qituvchilarining 37 foizi ish faoliyatida AI'dan foydalangani qayd etilgan. Bu ko'rsatkich oliy ta'limga to'g'ridan to'g'ri ko'chirilmasa-da, ta'lim sektorida sun'iy intellekt vositalarining tez institutsionallashayotganini ko'rsatadi. Demak, yakuniy nazoratda AI'dan foydalanish o'qituvchini tekshirishdagi mexanik yukdan xalos etib, uni tahliliy va ekspert funksiyalariga yaqinlashtiradi.

An'anaviy yakuniy nazorat ko'pincha bitta sonli natija - ball yoki baho bilan yakunlanadi. Biroq zamonaviy universitet uchun bu yetarli emas. Unga talabalar qaysi mavzuda ko'proq qiynalayotgani, qaysi topshiriqning differensial kuchi pastligi, qaysi guruhda muammolar tizimli tus olayotgani, qaysi talabalar xavf guruhiga kirayotgani haqida ma'lumot kerak bo'ladi. Sun'iy intellekt aynan shu nuqtada o'zining haqiqiy ustunligini namoyon qiladi. HEMIS, LMS, elektron jurnal, davomat, topshiriq topshirish intizomi va yakuniy nazorat natijalarini yagona ma'lumot oqimiga aylantirgan holda, u bashoratli modellar, xulq-atvor naqshlari va individual o'zlashtirish profillarini shakllantira oladi. Aliqulovning tadqiqotida aynan shu masala - oliy ta'lim baholash tizimiga AI integratsiyasi orqali real vaqt rejimida talaba faoliyatini tahlil qilish imkoniyati - ilmiy asosda ko'rsatib berilgan. Bu esa yakuniy nazoratni "yakunlovchi nuqta" emas, balki ta'lim sifati haqida qaror qabul qilish mexanizmiga aylantiradi.

Odatda yakuniy nazorat barcha talabalar uchun bir xil topshiriqlar to'plami asosida o'tkaziladi. Bu yondashuv tashkiliy jihatdan qulay bo'lsa-da, talabaning individual o'zlashtirish trayektoriyasini hisobga olmaydi. Sun'iy

intellekt asosidagi baholash tizimlari esa topshiriq murakkabligini avvalgi faoliyat, xatolar xarakteri va o'zlashtirish dinamikasiga qarab moslashtirish imkonini beradi. Adaptiv testlash, savollarni differensial darajada tanlash, noto'g'ri javoblar asosida izchil diagnostika yaratish va natijani kompetensiyalar kesimida ko'rsatish shular jumlasidandir. Bunday tizim yakuniy nazoratni faqat saralovchi yoki jazolovchi instrument bo'lishdan chiqarib, rivojlantiruvchi baholashga yaqinlashtiradi.

UNESCO sun'iy intellektning shaxsiylashtirilgan ta'limni rivojlantirish va baholashni takomillashtirishdagi salohiyatini tan olgan bo'lsa, mahalliy tadqiqotlarda ham sun'iy intellektning ta'limdagi individual yondashuvni kuchaytirishi qayd etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yakuniy nazorat bugungi kunda faqat bilimni o'lchash emas, balki mustaqil fikrlash va mualliflik mas'uliyatini tekshirish maydoniga ham aylangan. Sun'iy intellektning o'zi akademik halollik uchun xavf tug'dirishi mumkin, biroq ayni paytda uning o'zi bu xavfni boshqarish vositasiga ham aylanishi mumkin. AI yordamida plagiatni aniqlash, matnning stilistik birxilligini tahlil qilish, keskin stilistik sakrashlarni topish, test topshirish jarayonidagi anomal xatti-harakatlarni aniqlash, masofaviy proktorlikni kuchaytirish va javoblar naqshini solishtirish mumkin. OECDning 2026-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, quyi o'rta ta'lim o'qituvchilarining 72 foizi AI akademik halollikka salbiy ta'sir qilishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Mazkur signal oliy ta'lim uchun ham jiddiydir: yakuniy nazoratda AI'dan foydalanish bilan bir qatorda, AI yordamida yuzaga keladigan suiiste'molliklarni ham AI vositalari orqali boshqarish zarur bo'ladi. Demak, bu yerda afzallik ikki tomonlama: sun'iy intellekt xavf manbai bo'lishi mumkin, biroq to'g'ri siyosat sharoitida u nazorat va profilaktika instrumentiga ham aylanadi.

Universitet rahbariyati, fakultet dekani, kafedra mudiri yoki ta'lim sifati bo'limi uchun yakuniy nazorat natijalari oddiy statistik jadval bo'lib qolmasligi kerak. Ular o'quv dasturining samaradorligini, fan silabusining kuchli va zaif jihatlarni, o'qituvchining baholash uslubini, savol bankinging validligini va kompetensiyalarning shakllanish darajasini ko'rsatadigan boshqaruv indikatoriga aylanishi zarur. Sun'iy intellekt orqali baholash natijalaridan avtomatik hisobotlar, course learning outcomes bo'yicha moslik tahlili, kafedralar kesimidagi taqqoslama diagrammalar va risk indikatorlarini olish mumkin. Bu, o'z navbatida, ichki sifat nazorati tizimini sezilarli darajada kuchaytiradi. Mazkur yondashuv, ayniqsa, ko'p sonli talabalar kontingentiga ega, ko'p filiali yoki aralash ta'lim shaklida faoliyat yurituvchi oliy ta'lim muassasalari uchun juda muhimdir.

O'zbekistondagi 222 ta oliy ta'lim muassasasi va katta miqdordagi qabul ko'rsatkichlari sharoitida baholash ma'lumotlarini intellektual boshqarish strategik zaruratga aylanoqda.

1-rasm: Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari

Baholashdagi e'tirozlarning muhim qismi natijadan ko'ra, natijaning qanday qo'yilgani tushuntirilmaganidan kelib chiqadi. Agar talaba o'z balining qaysi mezon asosida shakllangani, qaysi javobda qanday xato qilgani, qanday ko'nikmasi yetishmaganini aniq ko'ra olsa, baholash tizimiga bo'lgan ishonch ortadi. Sun'iy intellekt aynan shu nuqtada keng ko'lamlı izohli baholash, feedback-generatsiya va mezonlar bo'yicha kesimlangan hisobotlarni yaratishi mumkin. Bu mexanizm yakuniy nazorat natijasini bir tomonlama hukm shaklidan chiqarib, o'qituvchi-talaba muloqotiga asoslangan tahliliy platformaga aylantiradi. Ayniqsa, rubrika asosidagi yozma ishlar, loyiha hisobotlari va kompetensiyaga yo'naltirilgan topshiriqlar uchun AI asosidagi izohli tahlil yuqori pedagogik qiymatga ega. Mahalliy ilmiy ishlarda ham baholashning shaffofligi va xolisligini oshirish sun'iy intellekt integratsiyasining muhim natijasi sifatida talqin qilinmoqda.

Oliy ta'limda onlayn, gibrid va LMS asosidagi o'quv faoliyati kengaygan sari yakuniy nazoratni auditoriyaga bog'lab qo'yish samarasizlashadi. Sun'iy intellekt asosidagi proktorlik, yuzni aniqlash, ko'z harakati va oynalar almashinuvi tahlili, vaqt oralig'idagi anomal holatlarni kuzatish kabi vositalar masofaviy imtihonlarning ishonchililigini oshiradi. Albatta, bu vositalar mutlaq yechim emas va maxfiylik hamda etik masalalarni keltirib chiqaradi. Biroq ular me'yoriy-huquqiy qoidalar, rozilik mexanizmi va inson nazorati bilan birgalikda qo'llansa, masofaviy yakuniy nazoratning sifati va ishonchililigini ancha yaxshilaydi. UNESCO tavsiyalarida ham sun'iy intellektni ta'lim va baholashda qo'llash inson markazli, etik va nazorat qilinadigan shaklda bo'lishi shartligi qayd etilgan.

Biroq mazkur afzalliklarni mutlaqlashtirish ilmiy jihatdan to'g'ri bo'lmaydi. Sun'iy intellekt baholashning barcha muammolarini birdaniga hal qilmaydi.

Birinchidan, algoritmik xatolik va ma'lumotlar siljishi muammosi mavjud: noto'g'ri o'qitilgan model xolislikni oshirish o'rniga adolatsizlikni takrorlashi mumkin.

Ikkinchidan, o'qituvchining pedagogik hukmi o'rnini hech bir algoritm to'liq bosa olmaydi, ayniqsa, ijodiy, bahsli, gumanitar va interdisiplinar topshiriqlarda.

Uchinchidan, maxfiylik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalasi alohida e'tibor talab qiladi.

To'rtinchidan, sun'iy intellektga ortiqcha suyanish talabning mustaqil tafakkurini baholashni murakkablashtirishi mumkin. Shu sababli eng maqbul model - bu gibrid modeldir.

Gibrid modelda dastlabki tahlil, saralash, diagnostika va texnik monitoringni AI bajaradi, yakuniy akademik qaror va pedagogik interpretatsiyani esa professor-o'qituvchi qabul qiladi. Aynan shunday yondashuv sun'iy intellektni baholashdagi "raqobatchi" emas, balki "intellektual yordamchi"ga aylantiradi.

O'zbekiston tajribasi nuqtai nazaridan qaralganda, yakuniy nazoratni sun'iy intellekt asosida tashkil etish uchun zarur dastlabki sharoitlar allaqachon shakllanmoqda. Mamlakatda AI bo'yicha strategik hujjatlar qabul qilingan, oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektga oid kurslar joriy etilgan, maxsus laboratoriyalar tashkil etish rejalashtirilgan, professor-o'qituvchilar malakasini oshirish vazifalari belgilangan. Endi asosiy masala - bu jarayonni texnik moda darajasida emas, balki baholash nazariyasi, pedagogik diagnostika va akademik etikani uyg'unlashtirgan tizimli model sifatida joriy etishdir. Ya'ni universitetlar avvalo qaysi fanlarda AI asosidagi baholash mos kelishini, qaysi topshiriqlar inson ekspertizasida qolishini, qanday rubrikalar va audit mexanizmlari kerakligini aniq belgilashi lozim. Shunda sun'iy intellekt yakuniy nazoratni shunchaki "raqamlashtirmaydi", balki uni intellektuallashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etish zamonaviy ta'lim boshqaruvi, pedagogik diagnostika va sifat nazoratining istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Tadqiqot tahlili shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt yakuniy nazoratning xolisligini oshirish, tekshirish vaqtini qisqartirish, katta hajmdagi natijalarni chuqur tahlil qilish, akademik halollikni nazorat qilish, individual feedback yaratish va ta'lim sifatini boshqarishga xizmat qiladigan ko'plab afzalliklarga ega.

Ayniqsa, talabalar soni va oliy ta'lim muassasalari tarmog'i kengayib borayotgan O'zbekiston sharoitida bu texnologiyalar an'anaviy baholash mexanizmlarining chegaralarini kengaytiradi. Biroq eng muhim ilmiy xulosa shuki, sun'iy intellektni yakuniy nazoratga joriy etish inson omilini siqib chiqarish emas, balki inson ekspertizasini kuchaytirish tamoyiliga asoslanishi lozim.

Shuning uchun oliy ta'limda eng maqbul model - avtomatlashtirilgan tahlil va insoniy akademik hukm uyg'unlashgan gibrid baholash modelidir. Kelgusida O'zbekiston oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt asosidagi yakuniy nazoratni samarali joriy etish uchun metodik standartlar, etik reglamentlar, ma'lumotlar xavfsizligi mexanizmlari, baholash rubrikalari va professor-o'qituvchilar uchun maxsus malaka dasturlari ishlab chiqilishi zarur. Ana shunda sun'iy intellekt yakuniy nazoratni faqat texnik jihatdan emas, balki mazmunan ham yangi bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aliqulov A. Sun'iy intellekt texnologiyalarining oliy ta'lim baholash tizimiga integratsiyalashuvi // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. - 2025. - VI son. - B. 25-32.
2. Baydullayev A.S., Tayrov K.B., Serikova A.A. Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari // FARMI. - 2024. - B. 9-13. - DOI: 10.5281/zenodo.14288191.
3. Sirojiddinov B.A. Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilishning ahamiyati // Universal xalqaro ilmiy jurnal. - 2025. - T. 2, № 4.2. - B. 3-5.
4. Ismailov I.T., Ermamatova Sh.E. O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning istiqbollari va muammolari // Ilmiy anjuman materiallari. - 2025.
5. Azizova M.I. Ta'lim tizimida sun'iy intellektning o'rni // Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Toshkent, 2025.
6. Ovxunov I., Mamadaliyeva K. Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. - 2026. - T. 4, № 1.
7. Tolibjonova D., G'oyipova X. Sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonida talabalar bilimni baholash usullarini ishlab chiqish // Research and Implementation. - 2025.
8. Karshiyeva D.U. Sun'iy intellekt va uning ta'lim jarayonida qo'llanilishi // Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. - 2025. - 46-to'plam, 1-qism. - B. 19-22.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.